

ПОСТРОЕНИЕ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ В КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ

BUILDING A SEARCH ENGINE IN A CORPORATE NETWORK

БАЛАХОНЦЕВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

ГРОМЫХАЛИН МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

ЗАХАРОВ МАТВЕЙ МАКСИМОВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

ТАРАН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

КРУГЛОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ,

ассистент,

Российский технологический университет «МИРЭА».

BALAKHONTSEV NIKITA OLEGOVICH,

Russian Technological University «MIREA».

GROMYKHALIN MATVEI YURYEVICH,

Russian Technological University «MIREA».

ZAKHAROV MATVEI MAXIMOVICH,

Russian Technological University «MIREA».

TARAN DMITRIY NIKOLAEVICH,

Russian Technological University «MIREA».

TRETYAKOV ALEXANDER VLADISLAVOVICH,

Russian Technological University «MIREA».

KRUGLOV ANATOLY MIKHAILOVICH,

assistant,

Russian Technological University «MIREA».

Предметом исследования статьи являются системы поиска информации в компьютерных сетях. В работе рассматриваются основные принципы и методы построения поисковой системы в корпоративной сети, описываются основные вызовы, с которыми сталкиваются организации при реализации таких проектов самостоятельно и с применением готовых решений. Также в рамках исследования предлагается сравнение качества поиска различных типов поисковых систем. В результате представлены практические рекомендации по созданию эффективной поисковой системы, способной удовлетворить потребности бизнеса в быстром доступе к информации.

The subject of the article is information retrieval systems in computer networks. The paper discusses the basic principles and methods of building a search engine in a corporate network, describes the main challenges faced by organizations when implementing such projects independently and using ready-made solutions. The study also offers a comparison of the search quality of various types of search engines. As a

result, practical recommendations are presented on how to create an effective search engine that can meet the needs of businesses for quick access to information.

Ключевые слова: нечёткий поиск, обратный индекс, поиск, поисковая машина, распределенные системы, централизованные системы.

Key words: fuzzy search, reverse index, search, search engine, distributed systems, centralized systems.

В настоящее время корпоративные организации сталкиваются с необходимостью эффективного поиска и управления информацией внутри своих сетей. Построение поисковой системы в корпоративной сети становится ключевым элементом для обеспечения быстрого доступа к нужным данным, улучшения производительности сотрудников и оптимизации бизнес-процессов.

Построение поисковой системы в корпоративной сети представляет собой сложный и ответственный процесс, требующий профессионального подхода и применения определенных технологических решений [1]. Все начинается с четкого определения целей и задач, предъявляемых поисковой системе. В случае, когда корпоративная сеть содержит небольшое количество веб-сайтов, целесообразно использовать локальные системы поиска, ориентированные на работу с каждым отдельным сайтом. Однако, если требуется осуществлять поиск по всей компьютерной сети, сложность задачи значительно возрастает, и требуется реализация функциональности, сравнимой с такими крупными поисковыми системами, как Google или Yandex.

Основы анализа текста и методы хранения данных.

Наиболее существенной проблемой в поиске информации является сложность естественного языка. Алгоритмический анализ текста становится непростой задачей из-за разнообразия способов выражения одной и той же мысли, вследствие этого возникает ряд трудностей при разработке системы для сопоставления смысловых элементов текста. Общепринятым подходом к решению проблемы является отказ от точного сравнения слов и переход к применению метрик схожести слов. В частности, применяется такая метрика, как расстояние Левенштейна, определяемое как минимальное количество операций (вставок, удалений или замен) символов, необходимых для преобразования одной последовательности символов в другую. Например, расстояние Левенштейна между словами «хороший» и «хорошую» составляет два, а между «текст» и «слово» – пять. Данная метрика показывает низкую эффективность при оценке сходства целых предложений, поскольку изменение порядка слов, не влияющее на смысл предложения, может значительно изменить результат измерения расстояния Левенштейна.

Существуют и другие способы определения схожести текста. Векторизация текста – это процесс преобразования текстовых данных в числовые векторы, которые затем можно использовать для анализа и сравнения текстов. В контексте определения схожести текста, векторизация позволяет представить каждый текст в виде числового вектора, который описывает его содержание и структуру. Векторное представление основывается на контекстной близости: слова, встречающиеся в тексте рядом с одинаковыми словами, будут иметь близкие по косинусному расстоянию векторы.

Существует несколько подходов к векторизации текста. Один из наиболее популярных методов – использование моделей векторного представления слов, такого как word2vec. Модель позволяет преобразовать каждое слово в тексте в числовой вектор фиксированной длины, учитывая его семантическое значение и контекст. Затем векторы слов можно объединить или усреднить для получения вектора всего текста.

Другим способом получения векторов слов является хеширование слов специальной функцией, которая вместо минимизации коллизий пытается максимизировать количество коллизий между похожими словами. Таким образом, похожие слова будут иметь один и тот же вектор. Полученные векторы можно использовать в обратном индексе.

Обратный индекс представляет собой структуру данных, в которой каждому ключу сопоставляется некоторое значение. В контексте поисковых систем, если использовать слово в качестве ключа и ссылку на текст, в котором это слово встречается, в качестве значения, полученный словарь можно применять для эффективного поиска информации среди всех обработанных текстов. Преимуществом использования обратного индекса является возможность отказа от полного перебора всех текстов при поиске и переход к перебору только тех текстов, в которых содержится необходимое слово. Однако проблема точного совпадения слов может быть решена путем использования векторов слов вместо самих слов в качестве ключей. При поиске необходимых текстов с помощью обратного индекса по векторам слов также можно установить минимальный уровень схожести, который определяется косинусным расстоянием между ключом индекса и словом.

При реализации обратного индекса по векторам слов можно столкнуться с множеством проблем. Помимо проблемы необходимости хранения потенциально огромного количества данных существует проблема поиска по похожим векторам. Для решения данных проблем можно использовать деревья поиска, например k-d-b [5, с. 1] или bkd-деревья. Данные деревья в качестве ключа принимают вектор, что позволяет их использовать для хранения обратного индекса. Благодаря использованию деревьев в качестве хранилища для обратного индекса можно достигнуть логарифмическую относительно количества обработанных текстов сложность.

Поисковая система по одному сайту.

Elasticsearch – это распределенная поисковая и аналитическая машина, основанная на Apache Lucene. Она предназначена для быстрого и эффективного поиска, агрегирования и анализа данных [4, с. 24]. Устройство Elasticsearch основано на концепции индексов и типов данных [6]. Данные хранятся в индексах, которые состоят из одного или нескольких шардов (фрагментов данных, являющихся отдельными экземплярами Apache Lucene), каждый из которых может быть размещен на разных узлах кластера. Типы данных определяют схему данных в индексе. К преимуществам Elasticsearch можно отнести скорость поиска [7, с. 10], а также масштабируемость. Однако не все сайты требуют такой сложной и распределенной системы поиска. Также развёртывание и настройка кластера могут вызвать проблемы у неопытных пользователей.

В качестве альтернативы рассмотрим создание собственной системы поиска по одному сайту. Заявленная система будет проигрывать в универсальности готовому решению, такому как elastic search, зато упростит процесс настройки и развертывания, а так же позволит адаптировать функционал под требования предметной области.

Для создания такой системы можно воспользоваться индексированием и векторизацией.

Обратный индекс может быть использован для быстрого и эффективного поиска информации в больших объемах текстовых данных. Основное преимущество обратного индекса заключается в том, что он предварительно обрабатывает текст и создает индекс, быстро и точно определяющий список документов, в которых есть необходимый вектор. Для хранения векторов можно использовать K-D-B дерево. Оно позволяет хранить, записывать и искать вектора за логарифмическое время, а также может работать достаточно эффективно хранить информацию на внешних носителях. Для того, чтобы реализовать этот потенциал дерева, необходимо продумать эффективный метод хранения структуры на постоянном носителе. Наиболее простым способом является хранение дерева в реляционной базе данных. Каждый

узел в такой базе данных хранится в виде отдельной записи. Для обеспечения скорости работы, также необходимо создать индексы. Альтернативным способом хранения дерева являются графовые базы данных. Графовая структура теоретически может позволить более эффективно выполнять поиск и запись необходимых узлов дерева, однако, все зависит от реализации, поэтому перед принятием решения желательно протестировать реализацию дерева с различными базами данных. Также можно придумать свой способ хранения дерева на постоянном носителе, например, в виде бинарного файла, с заранее выделенными сегментами памяти для будущих сегментов. Несмотря на кажущуюся простоту такого способа, потребуется решить достаточно много проблем. Так, например, скорее всего без реализации механизма транзакций, в реальных проектах данный способ окажется бесполезным.

Векторизация позволяет преобразовать текстовые данные в числовые векторы, которые могут быть использованы для анализа и сравнения. Существуют готовые продукты с уже готовыми базами векторов слов, например, spaCy. Его можно использовать для разбора текста и векторизации смысловых частей предложений.

Если же предполагается поиск по всей компьютерной сети, то нужно использовать более обобщенные средства поиска, так как потенциальный объем обрабатываемых данныхкратно возрастает. Для применения рассмотренных выше средств потребуется внести доработки для решения задач поиска по сайтам.

Поисковая система в сети Интернет.

Google Cloud Search – это сервис поиска, предоставляемый Google Cloud [2]. Он предназначен для организаций и предприятий, которые хотят улучшить поиск информации внутри своих корпоративных доменов. Google Cloud Search использует искусственный интеллект и машинное обучение для настройки результатов поиска в соответствии с потребностями и предпочтениями конкретного пользователя. Сервис предоставляет возможность выполнения расширенного поиска по корпоративным ресурсам, включая файлы Google Drive, электронные письма Gmail, календари Google Calendar и другим приложениям. Кроме того, Google Cloud Search обеспечивает безопасность данных с помощью механизмов шифрования и управления доступом.

Рассмотрим основные недостатки сервиса.

Google Cloud Search предоставляется как облачный сервис от Google и не может быть развернут локально. Вдобавок, высокая стоимость использования продукта, делает использование Google Cloud Search нецелесообразным для относительно небольших доменов.

При необходимости локального развертывания системы с сохранением возможности поиска по интранету даже без выхода в глобальную сеть, стоит рассмотреть поисковую систему YaCy

YaCy – это децентрализованная поисковая система, основанная на одноранговой (peer-to-peer) сети, предоставляющая пользователям возможность индексировать веб-страницы и осуществлять поиск информации в сети [8].

В отличие от традиционных поисковых систем, где запросы обрабатываются на централизованных серверах, YaCy распределяет запросы и обрабатывает их на уровне узлов в сети. Это позволяет каждому узлу хранить собственную локальную базу данных и обмениваться информацией с другими узлами. Когда пользователь отправляет поисковый запрос, он распространяется по всей сети, и каждый узел выполняет поиск в своей базе данных. Затем результаты собираются и предоставляются пользователю. Такой децентрализованный подход делает YaCy более устойчивой к отказам и цензуре, поскольку отсутствует единый центр управления и обработки данных.

Каждый узел YaCy содержит ключевые компоненты поиска, такие как краулер, индексатор, поисковый интерфейс и алгоритмы ранжирования. Это обеспечивает распределение функциональности и снижает нагрузку на отдельные узлы. Для обеспечения взаимодей-

ствия между узлами используется распределенная хэш-таблица (DHT) – класс децентрализованных распределенных систем, предоставляющих сервис поиска аналогичный хэш-таблице [3, с. 4]. В DHT хранятся пары (ключ-значение), и любой узел-участник может эффективно получить значение, связанное с заданным ключом. Ответственность за поддержание соответствия между ключами и значениями распределяется между узлами таким образом, что изменение набора участников приводит к минимальным нарушениям. DHT обеспечивает механизм самоорганизации сети, позволяя узлам автоматически присоединяться, покидать сеть и обмениваться данными без необходимости централизованного управления.

Использование YaSu для построения поисковой системы в корпоративной сети представляет собой интересное решение, которое имеет как свои преимущества, так и некоторые ограничения.

Выделим основные преимущества технологии.

1. Возможность использования в локальной сети без выхода в интернет.
2. Низкие системные требования: следствие использования децентрализованной архитектуры, системе способна работать на относительно слабых устройствах, таких как домашние компьютеры или небольшие сервера, без значительного ущерба для производительности.
3. Простота установки и настройки: после установки программного обеспечения YaSu на сервера не требуется глубокой конфигурации, система начнет работать сразу, дополнительно можно настроить параметры индексации страниц, а также изменить пользовательские настройки.
4. Экономическая выгода: YaSu является бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом.

В качестве ключевых недостатков выделим следующее.

1. Низкая скорость поиска: из-за децентрализованной природы YaSu скорость поиска может быть ниже, особенно при обработке больших объемов данных.
2. Сложность обновления информации: актуальность информации может страдать из-за разрозненности данных на различных узлах сети.

Подводя итог, отметим, что использование YaSu для построения поисковой системы в корпоративной сети может быть эффективным решением для организаций, которые ценят децентрализацию, готовы к некоторым компромиссам в скорости и актуальности данных.

Самописная поисковая система.

Собственную поисковую систему, описанную в разделе «Поисковая система по одному сайту», можно адаптировать для поиска по всей локальной сети, а не только по одному сайту. Однако, написание собственной поисковой машины – сложнейшая задача, которая требует обдуманых шагов при написании программного обеспечения, а также серьезных аппаратных средств для его запуска.

Прежде всего, придется написать собственного поискового робота (Crawler), который необходим для занесения информации о страницах сайта на диск. Также нужно будет задуматься о создании индекса – системы, которая способна определять какие слова содержатся на каких страницах. Вместе с индексом необходима достаточно сложная система выполнения запросов, которая получает запросы пользователей, извлекает результаты из индекса и переоценивает их с учетом запроса. Подводя итог – потребуется создать много сложных программных компонентов.

Для реализации возможностей написанного ПО требуется достаточно дорогое аппаратное обеспечение. Для работы поискового робота не требуется больших мощностей CPU, однако очень важна пропускная способность сети, ввиду большого объема скачиваемых данных. Индексация требует обратного: большую мощность процессора, при этом не имея зависимости от пропускной способности сети.

Запуск поисковой машины требует внимательного подхода к каждому этапу: от краулинга и индексации до обработки запросов и оптимизации ресурсов. Данный процесс требует больших финансовых затрат и высококвалифицированной команды разработчиков. Не все организации могут позволить себе это, да и не всегда это целесообразно. Во многих случаях стоит обратить внимание на готовые решения.

Заключение.

Построение поисковой системы в корпоративной сети – это задача, которая требует внимательного подхода и выбора подходящего инструмента в зависимости от потребностей организации и ее бюджета.

Для организаций, ищущих простое и бесплатное решение, YaCy может стать отличным выбором. Этот децентрализованная поисковая система обеспечивает высокий уровень приватности и независимости от внешних поставщиков, не требуя значительных инвестиций и сложной настройки.

Для тех, кто готов потратить время и усилия на настройку, Elasticsearch или создание собственного решения могут быть хорошими вариантами. Elasticsearch предоставляет мощные инструменты для построения высокопроизводительной и масштабируемой системы, а самописное решение дает полный контроль над функциональностью и архитектурой.

Для крупных организаций, готовых выделить средства на инновационные решения, Google Cloud Search может быть привлекательным вариантом. Этот инструмент обеспечивает высокую производительность и надежность, а также интегрируется с другими сервисами Google, предоставляя широкий функциональный набор.

В конечном счете, выбор подходящей поисковой системы зависит от потребностей и ресурсов организации. Важно оценить все доступные варианты и выбрать наилучшее решение, соответствующее целям и требованиям бизнеса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ванская Е., Рекомендательные системы: проблемы и методы решения. Часть 1. URL: <https://habr.com/ru/companies/prequel/articles/567648> (дата обращения 05.03.2024).
2. Google Inc.©, Введение в облачный поиск Google URL: <https://developers.google.com/cloud-search/docs/guides> (дата обращения 20.03.2024).
3. Harren M., Joseph M., Huebsch. R, Boon Thau Loo, Shenker S., Stoica I. Complex Queries in DHT-based Peer-to-Peer Networks, 2002. URL: <https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/Classes/739/Spring2003/Papers/complex-query> (дата обращения 27.03.2024).
4. Olsson J. Using Elasticsearch for full-text searches on unstructured data, 2019 – URL: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363672/FULLTEXT01> (дата обращения 12.03.2024).
5. Robinson J.T. The K-D-B-Tree: A Search Structure for Large Multidimensional Dynamic Indexes – Department of Computer Science Carnegie-Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania 15213, 1981. URL: <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/582318.582321> (дата обращения 10.03.2024).
6. Elasticsearch©, Elastic documentation – URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html> (дата обращения 15.03.2024).
7. Otte W.M., van IJzendoorn D.G.P., Habets Ph.C., Vinkers Ch.H. Fast clinical trial identification using fuzzy-search elastic searches: retrospective validation with high-quality Cochrane benchmark. URL: https://www.researchgate.net/publication/373761655_Fast_clinical_trial_identification_using_fuzzy-search_elastic_searches_retrospective_validation_with_high-quality_Cochrane_benchmark (дата обращения 16.03.2024).
8. YaCy©, YaCy documentation. URL: <https://yacy.net/docs> (дата обращения 25.03.2024)

© Балахонцев Н.О, Громыхалин М.Ю., Захаров М.М., Таран Д.Н., Третьяков А.В., Круглов А.М., 2024.